

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

БОБОУМАРОВА Мунира Курбановна

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси

магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14071490>

ИЧКИ ИШЛАР ВАЗИРЛИГИ ТИЗИМИДА СУРИШТИРУВ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ички ишлар вазирлиги тизимида суриштирув органлари фаолиятини такомиллаштириш масалалари, амалга оширилган ислохотлар, соҳада юзага келаётган муаммолар ва уларни бартараф этиш усуллари илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилиб ўтилган.

Шунингдек, тергов фаолиятини рақамлаштириш борасида амалга оширилган ишлар, тергов иши юзасидан жисмоний ва юридик шахслар билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш каналлари ва соҳани амалий жиҳатдан такомиллаштириш мақсадида таклифлар ҳам билдирилган.

Калит сўзлар: жиноят, суриштирув, суриштирувчи, тергов, жиноят иши, демартармент, ички ишлар, терговчи, дасталбки тергов.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

АННОТАЦИЯ

В статье с научно-теоретической точки зрения анализируются вопросы совершенствования деятельности следственных органов в системе МВД, проводимые реформы, возникающие в сфере проблемы и методы их устранения.

Также были внесены предложения по проводимой работе по цифровизации следственной деятельности, каналам прямой связи с физическими и юридическими лицами по вопросам следственной работы и по практическому совершенствованию данной сферы.

Ключевые слова: преступление, дознание, дознаватель, следствие, уголовное дело, разборка, внутренние дела, следователь, предварительное расследование.

ISSUES OF IMPROVING THE ACTIVITIES OF INQUIRY BODIES IN THE SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

ANNOTATION

In the article, issues of improving the activity of investigative bodies in the system of the Ministry of Internal Affairs, implemented reforms, problems arising in the field and methods of their elimination are analyzed from a scientific and theoretical point of view.

Proposals were also made on the ongoing work on the digitalisation of investigative activities, direct communication channels with individuals and legal entities on investigative work and on the practical improvement of this area.

Key words: crime, enquiry, inquiry officer, investigation, criminal case, showdown, internal affairs, investigator, preliminary investigation.

Сўнгги йилларда Ички ишлар вазирлиги тизимида ислохотлар, айниқса, суриштирув органлари фаолияти самарадорлигини оширишга қаратилган чоралар тизимли равишда амалга оширилмоқда. Ушбу идоралар ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, манфаатларни ҳимоя қилиш ва одил судловни амалга оширишда муҳим рол ўйнайди. Бироқ жинойтчиликнинг, жумладан кибержинойтчилик, уюшган жинойтчилик ва трансчегаравий жиноий тармоқларнинг жадал ривожланиши тергов органларининг тез ва стратегик мослашуви зарурлигини кўрсатмоқда.

Мазкур муаммоларни бартараф этиш мақсадида тизимда бир қатор ўзгаришлар амалга оширилиб келинмоқда. Хусусан:

➤ Йирик бозорлар, савдо мажмуалари ва аҳоли гавжум жойларда маҳаллий бюджет ҳисобидан 41 та янги ички ишлар бўлинмалари ташкил этилди;

➤ Ҳар бир раҳбар ва ходимнинг жинойтчиликка қарши курашишга бўлган қараши тубдан ўзгарди. Уларнинг кундалик хизмат фаолияти рақам ва фоизлар орқасидан қувиш эмас, балки фуқароларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш биринчи навбатдаги вазифага айланди;

➤ Жинойтчилик статистикасини юритишда халқаро ҳамжамият умумэтироф этилган ижобий тажрибасидан келиб чиқиб, 100 минг аҳоли сонига нисбатан ҳисобланиши йўлга қўйилди;

➤ Криминоген вазиятни холисона таҳлил қилиш, жинойтларни яширмаслик мақсадида, ходимлар ташаббуси билан аниқланадиган жинойтлар ижобий натижа сифатида баҳолаш тизимига ўтилди;

➤ Тизимдаги барча соҳавий хизматлар қайтадан ислох этилди. Замон талабидан келиб чиқиб, хавфсиз туризмни таъминлаш, пробацция, суриштирув ва кибержинойтчиликка қарши курашишга ихтисослашган бўлинмалар янгитдан жорий этилди;

➤ Маҳаллаларда жинойт оқибатлари билан курашиш эмас, балки, барвақт олдини олишга ўтилди.

Дарҳақиқат, инсон ҳуқуқларини таъминлашда ички ишлар органларининг фаолияти муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу борада қабул қилинган бир қанча норматив - ҳуқуқий ҳужжатларни кўришимиз мумкин.

Масалан, Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 17 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуни шулар жумласидандир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги ПҚ-2898-сон қарорига асосан Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Тергов департаментининг низоми тасдиқланди.

Виртуал макондаги фирибгарлик, психотроп моддаларнинг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ жинойтлар, одам савдоси ва ўғирлик жинойтларини тергов қилишнинг замонавий методикаси ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этилди.

“Volkswagen Tredline Maxi” автомобили базасида мобиль тергов лабораторияси яратилди.

Мобиль тергов лабораториясини доирасида:

– “Папилон” автоматлаштирилган дактилоскопик таққослаш тизими (АДТТ) - ҳодиса жойидан олинган бармоқ изларини кимга тегишлилигини аниқлаш;

– “DOCE” тизими - шубҳа уйғотувчи шахсларни анкета маълумотларини юритиш ва юз суратидан шахсни аниқлаш дастури;

– “Паспорт-виза” автоматлаштирилган ахборот тизими – Ўзбекистон Республикаси фуқароларини, фуқаролиги бўлмаган шахслар ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида яшовчи хорижий фуқароларнинг шахсини ҳамда яшаш манзилини аниқловчи дастур;

– “АИБ-ЎЗБЕКИСТОН” тезкор излов дастури - ИИОнинг профилактик ёки тезкор ҳисобида турувчи шахслар, Ўзбекистон ҳамда МДХ давлатларида қидирилади шахслар, ўқотар қурол-яроғлар, маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар, ИИОда қайд этилган автотранспорт воситалари ҳисоби юритилади;

– “Фоторобот” дастури - шахснинг сўзидан гумон қилинувчининг тахминий фотосуратини тузиш.

– “ИИБ ягона электрон почта” дастури - тузилган маълумотларни тезкорлик ва тергов сирини сақлаган ҳолда юбориш;

– “UZ GPS” дастури - ИИО куч ва воситаларининг ҳаракатланиш жойини аниқлаш, назорат қилиш, ҳодиса содир бўлган жойга куч ва воситаларни етиб борилишини таъминлаш;

– “Электрон жиноий-ҳуқуқий статистика” ягона ахборот тизими - жиноятларни тизимли таҳлил қилиш, аниқланган ва содир этилган жиноятлар ҳамда уларнинг натижалари ҳисобини олиб боради [1].

Суриштирув ва дастлабки тергов натижалари ҳақида манфаатдор шахсларни хабардор қилиб бориш орқали муносабатларни камайтириш мақсадида, ҳар ўн кунда процесс иштирокчиларини иш бўйича амалга оширилади тергов – тезкор ҳаракатлари тўғрисида СМС орқали хабардор қилиш амалиёти жорий этилди.

Ички ишлар органлари ходимларининг замонавий қиёфасини яратиш, уларнинг масъулияти ва касбий салоҳиятини ошириш ҳамда соҳани рақамлаштиришга эришиш мақсадида Тергов департаменти томонидан интерактив имкониятларга эга «tergov-amaliyoti.uz» web-сайти яратилиб, амалиётга жорий қилинди.

Шунингдек, жисмоний ва юридик шахслар билан тўғридан-тўғри мулоқот йўлга қўйилди.

Тергов департаментининг расмий сайти ҳамда ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали қизиқарли маълумотлар, шов-шушга сабаб бўлган жиноятлар тўғрисида маълумотлар жойлаштирилиб, кенг оммага тақдим этиб борилмоқда.

Аммо, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан жойларда суриштирув институтининг ҳуқуқни қўллаш амалиётида вужудга келаётган муаммо ва камчиликлар ҳанузгача сақланиб қолаётганлигини кўришимиз мумкин.

Ўрганиш натижасига кўра қуйидагилар аниқланди:

1. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 381⁷-моддаси саккизинчи қисмида иш қўшимча суриштирув ўтказиш учун қайтариб юборилганда, шунингдек тўхтатилган ёки тугатилган иш қайта тикланганда қўшимча суриштирув муддати мазкур ишни суриштирувчи қабул қилган пайдан эътиборан **ўн кун** доирасида белгиланиши кўрсатиб ўтилган.

Бироқ, жиноят ишлари қўшимча суриштирув ўтказиш учун қайтариб юборилганда, шунингдек тўхтатилган ёки тугатилган иш қайта тикланганда ўн кунлик қўшимча суриштирув муддати аксарият ҳолларда иш бўйича қонуний қарор қабул қилиш учун етарли бўлмаганлиги сабабли, мазкур муддат бузилишига олиб келмоқда. Бунга эса **айрим жиноят ишларининг мураккаблиги** ёки **қўшимча экспертиза** тайинлаш зарурати пайдо бўлганлиги сабаб бўлмоқда.

Шу муносабат билан, суриштирув органи иш юритувида бўлган тўхтатилган ёки тугатилган иш қайта тикланганда қўшимча суриштирув муддати прокурор томонидан 1 ойгача белгиланишига оид масалани кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 381⁷-моддасига кўра, суриштирув жиноят иши қўзғатилган кундан бошлаб бир ойдан ошмаган муддатда тамомланиши лозим. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирининг “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг суд экспертиза муассасаларида суд экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги 2011 йил 2 мартдаги 53-мх-сон буйруғининг 12-бандида кўра, суд экспертизасини ўтказиш муддатлари суд экспертизасининг мураккаблиги ва хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда **ўттиз кун** доирасида белгиланиши назарда тутилган.

Кўп ҳолларда суриштирувга тегишли жиноят ишлари бўйича экспертиза хулосасини олмасдан туриб шахсларнинг ҳаракатларига тўғри ҳуқуқий баҳо бериш имкони мавжуд эмас.

Амалиётда аксарият ҳолларда экспертиза хулосалари айнан бир ойлик муддат ичида тақдим этилиши ўз-ўзидан суриштирув муддатларининг ўтказиб юборилишига ёки жиноят ишлари бўйича яқуний қарор қабул қилинишининг кечиктирилишига сабаб бўлмоқда.

Шу боис, суриштирув органи томонидан тайинланган экспертизаларни ҳал этиш муддатини иш юритиш муддатларига мослаштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 381⁴-моддаси 1-қисмида ҳар бир суриштирувчи ўз юритувида бўлган жиноят иши бўйича Ўзбекистон Республикасининг ҳудудида исталган жойда бирор тергов ҳаракатини шахсан ўзи бажаришга ёхуд уни ўтказишни бошқа суриштирувчига топширишга ҳақли эканлиги белгиланган.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 24 августдаги 24-сон “Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорининг 2-банди учинчи хатбошисида далиллар мақбуллигининг шартларидан бири бу – далил тегишли субъект томонидан, яъни далилни олиш билан боғлиқ бўлган процессуал ҳаракатни ўтказишга ваколатли мансабдор шахс томонидан олинган бўлиши кераклигига оид қоидалар белгиланган.

Юқорида қайд этилганлар асосида, суриштирувчи томонидан маълум тергов ҳаракатларини бошқа суриштирувчига топширганда унинг натижасида олинган далиллар кейинчалик номақбул деб топилшининг олдини олиш, ўз навбатида терговнинг уни юритишга ваколати бўлмаган шахслар томонидан юритилишининг олдини олиш мақсадида ЖПК 381⁴-моддаси қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

4. Маълумки, ЖПКда белгиланган суриштирув ва тергов муддатига сўзсиз риоя этилиши гумон қилинувчи ёки айбланувчининг ҳуқуқлари таъминланишига хизмат қилади.

Бу борада ЖПК 381⁷-моддаси 3-қисмига кўра алоҳида иш юритувида ажратилган жиноят иши бўйича суриштирув муддати, агар жиноят иши янги жиноят бўйича ёки янги шахсга нисбатан ажратилаётган бўлса, тегишли қарор чиқарилган кундан эътиборан ҳисобланади.

Амалиётда жиноят иши янги жиноят бўйича ёки янги шахсга нисбатан ажратилаётганда бундай жиноят ишлари бўйича суриштирув муддатининг қайси пайдан бошланиши масаласи турлича талқин этилишининг олдини олиш мақсадида ЖПК 381⁷-моддаси 3-қисмидаги **“тегишли қарор”** сўзларини **“янги жиноят бўйича ёки янги шахсга нисбатан жиноят ишини кўзгатиш ҳақидаги қарор”** сўзлари билан алмаштириш мақсадга мувофиқ.

5. Суриштирув институти жорий этилиши муносабати билан жиноят ишларини бир ой муддатда тамомлаш салмоғи ошиши билан бирга, фуқароларнинг ортиқча оворагарчилиги олди олинди.

Шу муносабат билан суриштирув органларига тааллуқли жиноятлар доирасини кенгайтириш ҳамда ЖПКнинг 345 ва 381²-моддаларига ўзгартириш киритиш лозим бўлади.

А.Х.Саттаровга кўра, Жиноят ишлар бўйича дастлабки тергов ва суриштирувнинг асосий қисми айнан ички ишлар органлари юритувида тўғри келади [2].

Бизга маълумки, жиний тажовулардан давлат ҳимояси аксарият ҳолларда Ички ишлар вазирлиги тизими суриштирув органлари ёрдамида амалга оширилади.

Жиноятчиликка ва маъмурий ҳуқуқбузарликларга қарши қаратилган ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятининг турларига қуйидагилар киради: тезкор-қидирув, маъмурий, жиноят-процессуал, маъмурий-процессуал, жиноят-ижроия, маъмурий-ижроия фаолиятлари, жамоат тартибни сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш.

Ички ишлар вазирлиги тизими суриштирув органларининг жиноят-процессуал фаолиятида шахс ҳуқуқлари ва эркинликларининг чекланиши кўпроқ учрайди.

Ички ишлар органлари органи Ўзбекистон Республикасидаги биринчи суриштирув органи бўлиб, 1918 йил 29 январда ташкил топган [3].

ЖПК 38-моддасига мувофиқ, ички ишлар органлари суриштирув органи ҳисобланиб, у бир қатор хизмат ва бўлинмалардан ташкил топган.

Ҳақиқатан ҳам ушбу орган томонидан жиноятлар юзасидан кўпчилик ариза ва хабарлар кўриб чиқилади [4].

Амалиёт шуни кўрсатдики, Тергов департаменти суриштирув билан боғлиқ масалаларни ҳал этиши маълум бўлди. Айни пайтда тезкор ходим жиноят ишини қўзғатмайди, жиноят процесси иштирокчиси ҳисобланмайди. Шу боис, тезкор ходимнинг процессуал мақомини ЖПКга киритиш ёхуд тергов ҳаракатларида иштирокининг ҳар қандай ҳолатларини тақиқловчи меъёрий ҳужжат қабул қилиш лозим.

Ички ишлар органи махсус суриштирув органи ҳисобланади. Ички ишлар органи жиноят тўғрисидаги ҳар қандай ариза ва хабарни қабул қилишга ва уларни жиноят-процессуал қонунда белгиланган тартибда ҳал этишга мажбур.

Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 сентябрдаги 442-сонли Қонунига мувофиқ ЖПК 38-моддасида қўлланилган “ички ишлар органлари” атамаси барча ички ишлар органлари суриштирувни юритиши мумкин деган нотўғри фикрни келтириб чиқарганлиги боис, унга аниқлик киритиш мақсадида ички ишлар органлари сўзининг ўрнига “ички ишлар органлари суриштирув бўлимлари” деган атамадан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Шу каби, суриштирув бўлимларининг Тергов департаменти таркибида эканлигини инобатга олган ҳолда вазирлик тизимида алоҳида статус бериш масаласини ҳам бир сидра кўриб чиқиш мақсаддан ҳоли бўлмайди.

Мисол тариқасида, Франция, Германия (die Bundespolizei), Испания, АҚШ каби ривожланган давлатларда суриштирув бошқармаси алоҳида фаолият юритади.

Бундан ташқари, назаримизда, МЖтКнинг 223, 228-моддаларида назарда тутилган ҳуқуқбузарликлар юзасидан ИИВнинг хорижга чиқиш, кириш ва фуқароликни расмийлаштириш бошқармасига ҳам суриштирувни амалга ошириш ваколати берилса, мақсадга мувофиқ бўларди. Чунки, амалиёт ходимлари ўртасида ўтказилган сўров натижасида бир қанча жиноят айнан шу Бошқарма томонидан аниқланиши маълум бўлди.

Амалдаги ЖПКда суриштирувчининг ваколатларини чеклаган, бироқ криминалистик нуқтаи назардан тактик усулларни қўллашда, мантикий ўзаро боғлиқ тергов ҳаракатлари ва бошқа ҳаракатларни қўллаш бўйича чеклов мавжуд эмас.

Умумий қоидага кўра, ички ишлар органлари жиноят ишини қўзғатиш ва кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларини ўтказиш масаласини ҳал этишга ваколатли бўлган бошқа суриштирув органлари билан ўрин алмашмаслиги керак, яъни келиб тушган ариза ва хабарни ваколати доирасида ҳал этишга мажбур.

Суриштирув органлари ўз ваколатлари доирасида жиноятнинг олдини олиш ва унга йўл қўймаслик чораларини кўрадилар, бу вазифани амалга ошириш учун суриштирув органлари турли чора-тадбирларни амалга оширадилар.

Ушбу вазифани амалга оширишда аҳолига анча яқин ҳисобланган маҳалла профилактика инспекторлари муҳим ўрин эгаллайди. Улар ўзларига бириктирилган ҳудудда яшовчи фуқаролар билан турли тушунтириш ишларини олиб борадилар. Суриштирув органлари ҳар бир жиноят бўйича суриштирув олиб бориш билан бирга, унинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлашлари ҳам лозим. Шунингдек, фуқароларни Конституция ва қонунларга итоат қилиш руҳида тарбиялаш суриштирув органлари олдида турган муҳим вазифалардан биридир. Ички ишлар органлари бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралардан фарқли ўлароқ аҳолига анча яқин бўлганлиги боис бу орган аҳолининг ҳуқуқий онгини оширишда кўпроқ имкониятларга эгадир.

Таъкидлаш ўринлики, суриштирув органларининг фаолияти жиноят содир этган шахслар руҳиятига таъсир ўтказиши, улар содир этган қилмишлари учун жазоланишларини англайдилар.

Бунинг самараси ўлароқ, улар ахлоқан тузалиш ва фойдали меҳнат билан шуғулланишга ҳаракат қиладилар. Бошқа томондан эса, суриштирувни амалга оширувчи шахс ўзининг хулқ-атвори ва хатти-ҳаракатлари билан бошқаларга ўрناق бўлиши ва фуқаролар ҳуқуқлари ҳимоячиси сифатида таассурот уйғотиши лозим.

ЖПКнинг 345-моддаси фақатгина дастлабки тергов органларининг терговига тегишли ишларни санаб ўтган, холос. Бундай қондан суриштирув органлари юритувига тегишли ишларга ҳам қўллаш, яъни ЖПКда назарда тутилган жиноятларнинг суриштирув органлари юритувига тегишли жиноят ишлари рўйхати шакллантирилди ва амалга киритилди [6].

Бундай ҳуқуқий тартибга солишни Россия Федерацияси, Қозоғистон, Беларусь, Молдова, Арманистон ва Озарбайжон Республикалари жиноят-процессуал қонунларида ҳам учратиш мумкин. Бундай амалиёт ушбу давлатларда узоқ вақтдан буён ўзини оқлаб келмоқда. Юқоридагилар асосида, ЖПКнинг 3812 – моддасига тегишли ўзгартириш киритиш таклиф этилади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Б.А Исматов Ички ишлар органларининг тергов бўлинмаларида амалга оширилаётган ислохотлар// SCIENTIFIC PROGRESS. VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1601.
2. А.Х.Сатторов Республикаси Ички ишлар органларининг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш фаолиятинининг асосий йўналишлари. Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва таъминлаш тизими: Монография / Муаллифлар жамоаси. Масъул муҳаррир ю.ф.д. А.Х.Сатторов / Тошкент: -2013.288 б.
3. Джалилов Т.А. На страже народных интересов. – Ташкент, 1963. – С. 7-8.
4. Григорьев В.Н., Шишков А.А. Уголовно-процессуальная деятельность подразделений по борьбе с организованной преступностью. – М.: Закон и Право, Юнити, 2001. – Б. 84.
5. Электрон манба. URL: www.eurasialaw.eng
6. Ўзбекистон Республикаси Олий мажлиси Сенатининг Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари Қўмитасининг 2017 йил 29 ноябрь 06-16/1326-сонли далолатномаси